

СООТНОШЕНИЕ СУДЬБЫ, СВОБОДЫ ВОЛИ И СЧАСТЬЯ В ФИЛОСОФИИ Ж.БАЛАСАГУН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15681771>

Дағарова Жанар Өміржанқызы

Докторант 3 – курса специальности «Философия»

Карагандинский университет имени

академика Е.А. Букетова,

Республика Казахстан, г. Караганда

E-mail: janka_04@mail.ru

***Аннотация.** Статья посвящена анализу соотношения судьбы, свободы воли и счастья в философии Ж.Баласагуна, одного из крупнейших мыслителей Средневекового Казахстана. В работе рассматривается, как эти категории взаимодействуют в контексте его произведения «Кутадгу билиг» и какие философские идеи лежат в основе понимания человеческой жизни и ее смысла. В статье исследуется, каким образом свободный выбор влияет на достижение счастья, как внутреннего состояния человека. В статье делается вывод о том, что в философии Баласагуна счастье не является результатом внешних обстоятельств, а достигается через моральный выбор, осознание ответственности и гармонию с собой и окружающим миром.*

***Ключевые слова:** судьба, свобода воли, счастье, моральный выбор, Кутадгу билиг, ответственность, гармония, путь к счастью, предназначение.*

Введение

Тема соотношения судьбы, свободы воли и счастья в философии Ж.Баласагуна является важным аспектом анализа средневековой философской мысли, поскольку она раскрывает основные принципы понимания человеческой жизни и её конечных целей. Ж.Баласагун, автор знаменитого произведения «Кутадгу билиг», в своём труде стремился дать ответы на важнейшие вопросы о природе человека, его предназначении, моральном выборе и пути к счастью. Основной идеей философии Ж.Баласагуна является то, что человек находится в постоянной борьбе между личной свободой, определяемой его волей и моральными убеждениями, и неизбежностью судьбы, которая часто может накладывать ограничения на его действия. Сочетание этих двух понятий формирует основу его размышлений о жизни, человеческих достоинствах, праведности и конечной цели существования, которой является счастье. В этом контексте важно исследовать, как свобода воли взаимодействует с понятием судьбы, и каким

образом это взаимодействие формирует общую картину счастья, к которому стремится каждый человек.

Материалы и методы

Для исследования соотношения судьбы, свободы воли и счастья в философии Ж.Баласагуна можно использовать несколько методов, которые помогут глубже понять идеи и философские концепции, заложенные в его произведении. Были использованы историко-философские и аналитические методы. С помощью историко-философского метода была изучена философия Ж.Баласагуна в контексте исторического развития идей. Здесь можно рассмотреть, как взгляды Баласагуна соотносятся с философскими учениями того времени, как они были сформированы под влиянием исламской традиции, культурных и интеллектуальных течений его эпохи. Аналитический подход позволяет детально рассматривать основные категории философии Ж.Баласагуна, такие как судьба, свобода воли и счастье, и выяснить, как они соотносятся друг с другом. В рамках этого метода можно провести логический анализ концепций, выявить их взаимосвязь, рассмотреть, как философская мысль Баласагуна развивает каждую из этих категорий и как они пересекаются в контексте общей философии добра и зла, справедливости и морали.

Результаты и их обсуждение

Философия Ж.Баласагуна, особенно в его произведении «Кутадгу билиг», имеет сложное и многослойное содержание, в котором можно обнаружить элементы разных философских систем. Действительно, в его учении можно найти элементы пантеизма, деизма и суннитского ислама, хотя они вряд ли представлены в строгом теоретическом виде, как это бывает в других философских школах. Он сочетает идеи о Боге как высшей силе, управляющей миром, с утверждением о свободе воли человека и важности морального выбора, что характерно как для пантеизма, так и для деизма. В то же время, философские идеи, такие как мораль, добродетель и религиозная дисциплина, органично вписываются в контекст суннитского ислама, в котором он был воспитан. Баласагун был глубоко связан с исламской традицией, и его философия во многом отражает суннитские религиозные взгляды, в частности в вопросах морали, религиозной дисциплины и отношения человека к Богу. Он ориентируется на исламские учения, основываясь на идеалах добродетели, смирения и уважения к Богу, что является важной частью суннитского мировоззрения. Проблемы предначертанности, судьбы и рока, которые занимают особое место в суннизме, освещаются поэтом через переплетение проблем всеведения Аллаха, предопределенности судьбы и свободы человека. Бог, который определил каждому существу его долю [1, с. 100], предписал и рок [1, с. 283]. Создатель заранее знает, когда зародится жизнь конкретного человека, чем будет сопровождаться и как закончится [1, с. 235]. От человека здесь требуется безоговорочное подчинение. Автор верит в провиденциализм и

утверждает, что все от Аллаха, Всевышний знает все наперед, так как судьба предписана ранее. Еще в мировоззрении поэта отчетливо появляется его пантеистический взгляд на мир. Поэт-мыслитель исходит из того, что Бог является первопричиной мироздания. Он полагает, что Аллах «создал велением своим все земное», «вертящийся он сотворил небосвод» [2, с. 116]. Мыслитель выступает как сторонник деизма, распространившегося среди восточных перипатетиков. В условиях господства феодально-религиозного мировоззрения деизм часто был скрытой формой выражения материалистических, атеистических тенденций [2, с. 116]. Мыслитель, исходя из достижения естественных наук своего времени, выдвигал концепцию о том, что возникнув по воле Аллаха, мир развивается по своим законам.

Ж.Баласагун в своей философии действительно представляет некоторые противоречивые взгляды, которые могут показаться неожиданными при первом взгляде. Его произведение «Кутадгу билиг» является основным источником философской мысли, в котором он раскрывает разнообразные темы: от морали и политики до судьбы, свободы воли и счастья. Рассмотрим несколько таких противоречий.

Произведение «Кутадгу билиг» была написана на тюркском языке в форме назидания для государей. В ней поднимаются не только социально-этические, но и многие философские проблемы, характерные для духовных исканий мыслителей средневековья. Ж. Баласагун адресовал свою поэму людям, у которых есть власть, чтобы воспитать в них честность, справедливость и чтобы они смогли бы улучшить жизнь государства. Поэма «Кутадгу билиг» не является чисто политическим произведением посвященным искусству гибкого управления государством, в ней рассматривается проблема индивидуальной и социальной ответственности человека [3, с. 15], так как учит своего читателя тайнам счастливой жизни. Поэтому ее можно интерпретировать ещё и как знание, которое приносит человеку счастливую жизнь. Соотношение судьбы, свободы воли и счастья в философии Ж.Баласагуна, особенно в его произведении «Кутадгу билиг», представляет собой важный аспект его учений о человеческой жизни и пути к благополучию. Баласагун, как философ и ученый, в значительной степени опирается на центральные концепты, такие как мораль, справедливость, и человеческие добродетели, в контексте судьбы, свободы воли и счастья. Некоторые исследователи отмечают, что поэт, обратившись к доисламским и современным культурам, предложил личности, обществу и государству идеальный образ жизни и жизненный путь, основанный на разуме и сознательности [2. с. 53–55].

Одним из центральных элементов философии Баласагуна является соотношение судьбы и свободы воли. С одной стороны, он утверждает, что судьба — это нечто неизбежное, что не поддается человеческому контролю, и человек должен смириться с тем, что ему предначертано. Однако, с другой

стороны, он также подчеркивает важность личного выбора и усилий человека, его моральных решений и стремлений. Это создает противоречие, поскольку, если судьба уже predetermined, то где же место для свободы воли и личных усилий? На этом уровне философия Баласагуна может восприниматься как двойственная, потому что она одновременно признает как силу судьбы, так и важность свободного выбора. По мнению Юсуфа Баласагуни, хотя разум и сознание дают человеку свободу действий, но они же приводят его к фатализму и безоговорочному повиновению воле Создателя. Примером этого служат нижеследующие строки поэмы Юсуфа Баласагуни «Кутадгу билиг»: Мудрец, уверовавший в Бога, Покорен судьбе и благодарен ей. Хоть лежи, хоть по миру броди, Только судьбу можешь встретить ты [4, с. 133]. Изначально судьба предписана тебе, Остается лишь покорность раба [4, с. 235]. И прибыль, и потери, добро со злом – От Бога, это и есть судьба [4, с. 245]. Подчеркивая фатализм фразой «происходящее установлено до того, как оно произойдет», Юсуф Баласагуни в то же время размышляет о свободе и ответственности человека: «ум – это удача», «неразумность – черное пятно человека» [1, с. 140], «мир сей – поле посевное: что посеешь, то и пожнёшь» [1, с. 109].

В философии Баласагуна судьба (или «кўт» — удача, предназначение) играет важную роль, что влияет на ход человеческой жизни. Однако судьба в его понимании не является жестким и неизбежным фактором, который нельзя изменить. Судьба — это совокупность внешних факторов и обстоятельств, которые человек получает в своей жизни. Например, место рождения, социальное положение, события, случайности, которые могут повлиять на его путь. Однако Баласагун также подчеркивает, что судьба — это не только нечто жесткое, но и то, что зависит от внутреннего мира человека. Судьба может быть изменена через мудрость, праведность и силу воли, которые позволяют человеку действовать в соответствии с моральными принципами и достижениями в жизни. Судьба — это концепция predeterminedности, которая отражает божественный порядок и закон. Однако его мышление также подчеркивает, что, несмотря на влияние судьбы, человек не является полностью пассивным субъектом. Судьба может predeterminedлять условия, в которых человек живет, но ее влияние не исключает возможности личного выбора и действия. В философии Ж.Баласагун судьба исследуется через призму этики, морали и социальной ответственности. Судьба не является абстрактным понятием; она тесно связана с этическими нормами и социальными обязательствами. Он подчеркивает, что человек должен стремиться к добродетели и мудрости, несмотря на predeterminedные обстоятельства. Добродетельное поведение, по мнению Баласагуни, может изменить ход судьбы, хотя и не в абсолютном смысле. Это подчеркивает важность личной ответственности и активного участия человека в формировании своей судьбы.

Образ Кунтолды в философии Ж.Баласагуна, особенно в произведении «Кутадгу билиг», является ярким примером того, как философ трактует идею свободы воли. Кунтолды, как персонаж, представляет собой символ мудрости, силы духа и нравственной зрелости. Его путь, наполненный трудностями и испытаниями, служит иллюстрацией того, как свобода воли позволяет человеку принимать решения, формировать свой путь и, в конечном счете, достигать цели, несмотря на судьбу или обстоятельства. Свобода воли в образе Кунтолды также тесно связана с ответственностью. Для Баласагуна, свобода не существует без ответственности за свои поступки. Кунтолды, как философский идеал, не избегает ответственности за свои действия и решения. Таким образом, Кунтолды учит, что судьба и свобода воли — это не противоположности, а два аспекта человеческой жизни, которые могут гармонично сосуществовать. Свобода воли позволяет человеку не просто поддаваться судьбе, но и активно влиять на свою жизнь, преодолевая препятствия и искушения, следуя своему внутреннему пути.

Баласагун уделяет большое внимание вопросу счастья, рассматривая его как цель жизни. Счастье в его учении связано не только с внешними обстоятельствами, но и с внутренним состоянием человека, его добродетелями и мудростью. В то же время, он признает, что даже самые добродетельные люди не застрахованы от страданий, что также может приводить к противоречию. Как человек может быть счастливым в мире, полном страданий и бед, если жизнь сама по себе наполнена мучениями? Счастье у Баласагуна рассматривается как конечная цель человеческого существования. Он считает, что истинное счастье не основывается на внешних факторах или материальных благах, а достигается через внутреннюю гармонию, моральные добродетели и осознанное отношение к жизни. Это счастье связано с умением принимать свою судьбу и находить радость в каждом моменте, вне зависимости от обстоятельств. В своей этике Баласагун нередко проповедует мораль именно земного человека, правдиво описывает его переживания, призывает стремиться к счастью. Счастье, считает мыслитель достижимо для человека многими путями и средствами, в том числе и путем нравственного совершенствования. Например Айтолды силен характером, говорит, что он сам есть Счастье: «Я – Счастье, ... во мне и болезнь, и лекарство найдешь» [5, с. 84]. Интересны рассуждения героя о свойствах счастья в 16 главе, где он говорит, что «кто счастье добился – спасен от невзгод, найдет он свершенье желаньям своим!» [5, с. 79]. По его мнению, нужно верно добиваться своего счастья и не сбиваться с намеченного пути. На примере образа Айтолды поэт показывает временность счастья. Он добился много, верно служил государству, но быстро состарился. Все ему приходит конец. Смерть приходит ко всем людям, невзирая на статус, материальное положение. Мысль о быстротечности человеческой жизни и неизбежности смерти придает мировоззрению Баласагуна трагический характер. Эта мысль воплощается в следующих строках: «Подумай о смерти,

малы ее сроки, От жизни до смерти пути не далеки», или еще, похожее двустипье: «Сей мир и могила твоя – два привала. Пришел – собирайся, пора миновала». (6, с. 129-130). Вместе с признанием быстротечности человеческой жизни, философ отмечает шаткость и неустойчивость мира человеческих отношений. В нем взлет завершается падением, радость оборачивается печалью, дружба может смениться враждой. Идея о шаткости человеческих отношений и чувств часто звучит в творчестве Ю. Баласагуни: «Ведь счастье как реки и речи течет На свете извечен их круговорот». А на других страницах поэмы звучит такая мысль: «Миг счастья исчезнет, едва лишь возник, Он скор и неверен, и старится в миг» [7]. Например, Айтолды говорит перед смертью: «Я с бедными зря не делился добром! Зачем был я глух ко благому деянью? Зачем поносил я безвинного бранью?» [8, с. 112]. Автор хочет сказать этим, что нужно ценить жизнь и не стоит проживать ее впустую. Самое главное в человеке, по мнению Юсуфа Баласагунского, это физическое и духовное здоровье, а не материальные блага. Автор призывает творить благие дела, помогать людям, ведь перед лицом смерти будет поздно раскаиваться: «О мнящий, что смерть над тобою не властна, В миг смерти раскаянье будет напрасно!» [8, с. 112]. Баласагун, как и многие философы своего времени, также осознает конечность человеческой жизни. Однако, несмотря на трагизм этого осознания, он призывает к поиску смысла жизни через развитие личных добродетелей, служение обществу и государству. Это сочетание глубокого пессимизма, связанного с неизбежностью смерти, и оптимизма в плане личного развития и морального прогресса является еще одним противоречием в философии Баласагуна.

По убеждению Баласагуни, человек, желающий быть счастливым, должен всемерно проявлять живой интерес к знанию, с его помощью использовать и подчинять себе силы природы. Для него знание – важное средство научить человека добродетельным поступкам, оно определяет все человеческое поведение. Только с его помощью человек может подняться до великих людей и оставить после себя доброе имя: Хочу, я, о мудрый, о слове сказать – Ученья и знанья воспеть благодать. Ученьем и знаньем достигнешь высот, И два этих блага приносят почет [9, с. 51].

Таким образом, смысл жизни в философии Баласагун укоренен в поиске счастья и исполнении моральных принципов. Человек, стремясь к самосовершенствованию и сущностному пониманию своей судьбы, находит смысл в служении другим, развитии личных качеств и следовании моральным ценностям. Во многом смысл жизни заключается в умении находить гармонию между судьбой и свободой воли, принимая свою судьбу как данность и одновременно используя свободу воли для создания счастливой и моральной жизни.

Заключение

В итоге, философия Ж.Баласагуна представляет собой сложное и многогранное учение, в котором присутствуют как гармония, так и

противоречия. Эти противоречия отражают глубокие размышления мыслителя о человеческой жизни, судьбе и смысле существования. В философии Ж. Баласагуна судьба, свобода воли и счастье неразрывно связаны между собой. Судьба определяет условия, в которых осуществляется человеческое существование, но свобода воли позволяет людям принимать осознанные решения и влиять на свою судьбу. Счастье становится результатом этого взаимодействия, достигаемого через моральное поведение и поиск смыслов в жизни. Таким образом, философия Баласагуна предлагает комплексный подход к пониманию человеческой жизни, где каждый элемент играет важную роль в поиске подлинного счастья и смысла.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юсуф Хас Хаджиб. Благодатное знание. перевод: Решит Рахмети Арат. – 3-е. изд. – Анкара: Тюрк тарих курумуну яйынлары, 1985. (На турецк. яз.).
2. Жафероглу А. История тюркского языка II. – Стамбул: Истамбул университети едебият факултеси яйынлары, 1964. (На турецк. яз.).
3. Бекбо Аскар Абдыкадыр. От квиетизма – к гуманизму // Куттуу билим. – М., 1993. (На кирг. яз.).
4. Юсуф Хас Хаджиб. Благодатное знание / пер. Решит Рахмети Арат. – Стамбул: Кабалжы яйынлары, 2006. (На турецк. яз.).
5. Юсуф Баласагунский. Благодатное знание. Пер.: С.Н. Иванова. – Л.: Наука, 1983. - С. 558
6. Баласагунский Ю. Благодатное знание [Текст] / Ю. Баласагун-ский. - М.: Наука, 1983. - 558 с.
7. https://elibrary.ru/download/elibrary_37359447_44650552.pdf
8. Калбердиев А.Р., Религиозно-философские аспекты поэмы «Кутадгу билиг» «Благодатное знание» Юсуфа Баласагуни. Исламоведение. 2020. т. 11. № 2 (44). С. 102-108.
9. Бекбо Аскар Абдыкадыр. От квиетизма – к гуманизму // Куттуу билим. – М., 1993. (На кирг. яз.).